

Review Article

Tumeurs Intraoculaires Simulant un Glaucome Réfractaire : Une Brève Revue de la Littérature

Intraocular Tumors Simulating Refractory Glaucoma: A Brief Review of the Literature

Kuiate David^{1,2}, Nana Yasmine Laurie³, Billong Yannick^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18317812>

RÉSUMÉ

Introduction. Le glaucome secondaire est une cause importante de cécité, souvent associée à des tumeurs intraoculaires mal diagnostiquées. Cette revue vise à identifier les tumeurs responsables de glaucome réfractaire et à évaluer l'apport de l'imagerie médicale dans leur diagnostic. **Matériels et méthodes.** Une revue a été réalisée sur PubMed, Embase, Cochrane, Google Scholar, Pan African Journal, Ophthalmology Clinics et la Société Française d'Ophthalmologie, couvrant la période 1996–2023. Cinquante-sept études répondant aux critères d'inclusion ont été retenues. **Résultats.** Les tumeurs les plus fréquemment associées au glaucome réfractaire étaient le rétinoblastome (23,6%), le mélanome choroïdien (10,9%) et le médulloépithéliome (10,9%). L'imagerie médicale (tomodensitométrie, IRM) a permis un diagnostic précis dans la majorité des cas. **Conclusion.** En cas de glaucome résistant au traitement, un diagnostic différentiel incluant une tumeur intraoculaire doit être envisagé, avec recours à l'imagerie médicale pour une prise en charge adaptée.

ABSTRACT

Introduction. Secondary glaucoma is a major cause of blindness, often associated with misdiagnosed intraocular tumors. This review aims to identify tumors responsible for refractory glaucoma and assess the role of medical imaging in their diagnosis. **Materials and methods.** A brief review was conducted using PubMed, Embase, Cochrane, Google Scholar, Pan African Journal, Ophthalmology Clinics, and the French Society of Ophthalmology, covering 1996–2023. Fifty-seven studies meeting inclusion criteria were included. **Results.** The most frequent tumors associated with refractory glaucoma were retinoblastoma (23.6%), choroidal melanoma (10.9%), and medulloepithelioma (10.9%). Medical imaging (CT, MRI) enabled accurate diagnosis in most cases. **Conclusion.** In treatment-resistant glaucoma, a differential diagnosis including intraocular tumors should be considered, with medical imaging for appropriate management.

Affiliations

1. Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé 1
2. Service de radiologie et d'imagerie médicale, Centre Médical les Promoteurs de la Bonne Santé
3. Centre Médico-Chirurgical « Le samaritaine Plus »

Auteur correspondant :

Kuiate David

Tel (+237) 674 876 897

Email : davidkuiate@gmail.com

Mots-clés : Glaucome secondaire, tumeur intraoculaire, imagerie médicale, diagnostic différentiel, revue systématique

Keywords: Secondary glaucoma, intraocular tumor, medical imaging, differential diagnosis, systematic review

Article history

Submitted: 29 October 2025

Revisions requested: 7 January 2026

Accepted: 23 January 2026

Published: 25 January 2026

INTRODUCTION

Le glaucome est une neuropathie optique progressive atteignant 0,5 à 1% des adultes de plus de 40 ans en Europe et en Amérique du Nord, affectant le nerf optique qui se trouve endommagé pouvant survenir à tout âge, mais est plus fréquent chez les personnes âgées. C'est une cause majeure de cécité mondiale (1). Bien que le glaucome primaire soit le plus fréquent, le glaucome secondaire, souvent associé à des étiologies identifiables, représente un défi diagnostique et thérapeutique. Parmi ces étiologies, les tumeurs intraoculaires et cérébrales sont souvent sous-diagnostiquées en raison de leur présentation clinique trompeuse, simulant un glaucome réfractaire (2). Des études antérieures ont montré une prévalence variable du glaucome secondaire, allant de

0,7% à 35% selon les populations, avec une part significative liée aux tumeurs (3–5). Cependant, les données sur les tumeurs spécifiques impliquées et leur mécanisme physiopathologique restent dispersés. Cette revue vise à identifier les tumeurs intraoculaires et cérébrales responsables de glaucome secondaire et à évaluer l'apport de l'imagerie médicale dans leur diagnostic précoce.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Nous avons mené une large revue de la littérature sur les glaucomes secondaires liées aux tumeurs, à travers une recherche documentaire complète avec l'aide de plusieurs moteurs de recherche et nous avons limité la recherche aux articles publiés en anglais, français et en espagnol

s'étalant de 1996 à 2023 afin d'avoir un éventail de tumeurs étiologiques.

Bases de données électroniques

Les articles d'intérêts ont été choisis sur la base de leurs pertinences sur les différents types de tumeurs simulant un glaucome. À cet effet, nous avons effectué les recherches dans PubMed, Embase, Cochrane, Google Scholar, le Pan African Journal (PAN), dans l'Ophthalmology Clinics et la Société Française d'Ophthalmologie (SFO).

Autres sources

Une recherche manuelle a été réalisée dans les listes de références des revues. De plus, nous avons contacté des experts dans le domaine pour d'autres études potentiellement éligibles que nous aurions pu manquer. La sélection des articles s'est faite telle que le présente le diagramme de Flux (Flow Chart) ci-dessous.

Figure 1 : diagramme de flux de sélection d'articles pertinents.

Critères de sélection

Critères d'inclusion

Nous avons inclus tout article portant sur les glaucomes secondaires diagnostiqués chez les patients de deux sexes et de tout âge, dont le diagnostic a été posé cliniquement et par tout autre moyen d'investigation.

Critères d'exclusion

Ont été exclu de cette étude tout article portant sur le glaucome secondaire dont les causes n'étaient pas tumorales.

Clairance éthique

Les études précédentes ayant déjà obtenu des autorisations de recherche, il n'était plus nécessaire d'en obtenir une autre pour cette étude. Compte tenu de l'utilisation de données de revues de la littérature, le consentement éclairé n'était pas applicable conformément aux réglementations de la qualité d'étude.

RÉSULTATS

Les résultats suivants montrent les différentes études présentant les types de tumeurs intraoculaires simulant le glaucome réfractaire ainsi que leur fréquence dans la population.

Tableau I : Récapitulatif des localisations des tumeurs				
Numéro	Référence	Titre de l'article	Année, Volume	Types de tumeurs
1	Nazih Tzili et al.	Le glaucome congénital et la neurofibromatose type 1	2015; 21:56	Neurofibromatose type 1
2	Rodolfo López Rodríguez et al.	Choroid uveal melanoma masked like phacomorphic glaucoma	2021; 22(1)	Choroid uveal melanoma
3	Anthony JH Hall	Clinical and experimental optometry : Secondary glaucoma	2000; 83: 3	
4	Min Yang et al.	Eye Tumors Misdiagnosed as Glaucoma	2015 ; Volume 128 : 2	Choroid melanoma, Iris-ciliary body melanoma, Ciliary body medullaepit- helioma, Intraocular metastase microgliaoma, Optic nerve sheath meningioma, Retinoblastoma,

Tableau I (suite) : Récapitulatif des localisations des tumeurs				
Numéro	Référence	Titre de l'article	Année, Volume	Types de tumeurs
5	<u>Arash Mansouri, et Leon W. Herndon,</u>	Glaucoma as the initial manifestation of ocular malignancy	1999, Volume 12, 2,	choroidal and ciliary body melanomas. iris melanomas. Retinoblastoma. iris melanocytoma. juvenile xanthogranuloma. Lymphangioma. optic disk melanocytoma. ocular metastases. Leukemia. breast carcinoma. epithelial ingrowth non-Hodgkin's lymphoma.
6	Camp DA et al.	Glaucoma Associated with Intraocular Tumors	2019; 30(2)	Choroidal melanoma Metastatic ring melanomas melanomas or melanocytomas, retinoblastomas
7	Sonal P. Yadav	Glaucoma Related to Ocular and Orbital Tumors	April 27th, 2021	(iris and ciliary body tumors) melanoma, metastasis, lymphoma. choroidal tumors (melanoma, metastasis), vitreo-retinal tumors (retinoblastoma, medulloepithelioma, vitreoretinal lymphoma) and orbital tumors (extra-scleral extension of choroidal melanoma or retinoblastoma, primary orbital tumors)
8	<u>Eric G. Feinstein</u> Et al.	Glaucoma Secondary to Intraocular Tumors	November 29, 2021.	ocular metastasis melanoma and melanocytoma. iris heterochromia. ciliary body melanomas. Leukemia. Non-Hodgkin lymphoma. Metastatic Tumors. Uveal Melanoma. Retinoblastoma Medulloepithelioma. Iris melanocytoma. Multiple Myeloma Juvenile Xanthogranuloma
9	<u>David A Camp</u> et al.	Glaucoma secondary to intraocular tumors: mechanisms and management	2019;30(2)	iris melanoma iris metastasis, iris lymphoma, trabecular meshwork melanoma, choroidal melanoma, choroidal metastasis, retinoblastoma, and medulloepithelioma.
10	<u>Yuanzhen Qu</u> et al.	Glaucoma-like optic neuropathy in patients with intracranial tumours	2011 Aug;89(5)	intrasellar tumours. suprasellar tumours. parasellar tumours retrosellar tumour pituitary gland tumours. Meningiomas Craniopharyngiomas. chiasmal gliomas.

Tableau I (fin) : Récapitulatif des localisations des tumeurs				
Numéro	Référence	Titre de l'article	Année, Volume	Types de tumeurs
11	<u>De Gottrau, P;</u> <u>Holbach, L. M;</u> <u>Naumann, G. O. H</u>	Glaucome aigu : première manifestation d'un mélanome malin de la choroïde	1993, Vol 16, Num 4,	mélanome malin
12	Manli Zhao, Yalin Mu1, Yalong Dang, Yu Zhu	Secondary glaucoma as initial manifestation of ring melanoma: a case report and review of literature	2014;7(11)	choroid. Melanomas
13	Farida Zhumageldiyeva, Tynyskul Teleuova	Metastatic tumor of the ciliary body manifesting as phacomorphic glaucoma: A clinical case	2022; 19(3)	Metastatic ciliary body tumor
14	<u>Ahmad Abdel-Aty et al.</u>	Necrotic Uveal Melanoma Mimics Orbital Cellulitis: A Review	2022 Feb;8(1)	Uveal Melanoma
15	<u>Melissa G. Tong et al.</u>	Ocular Tumors and Glaucoma	<u>January 2022</u>	Uveal melanoma Uveal sarcoma Iris melanocytoma Iris pigment epithelium adenoma Iris malignant melanoma Ring melanoma Heterochromia Ciliary body medulloepithelioma Ciliary body melanocytoma Ciliary body malignant melanoma Retinoblastoma Choroidal malignant melanoma Uveal metastasis Multiple myeloma Large-cell lymphoma Juvenile xanthogranuloma
16	Anni E. Stadigh et al.	Incidence and Risk Factors for Secondary Glaucoma in Eyes with Uveal Melanoma	2023, Volume 6, Number 1,	Uveal Melanoma
17	John Mark S. de Leon et al.	Secondary glaucoma in retinoblastoma	2005 VOL. 30 • NO. 3	Retinoblastoma
18	<u>C L Shields et al.</u>	Prevalence and mechanisms of secondary intraocular pressure elevation in eyes with intraocular tumors	1987 Jul;94(7)	uveal melanomas iris melanoma ciliary body melanoma choroidal melanoma uveal metastases iris metastases ciliary body metastases choroidal metastases retinoblastoma lymphoma, leukemia, medulloepithelioma, melanocytoma, and adenoma

Tableau II : Distribution des tumeurs intraoculaire de 15 articles.

N°	Différentes tumeurs	Répartition des tumeurs
1	Neurofibromatose	01
2	Choroid melanoma	14
3	Iris ciliary body melanoma	08
4	Ciliary medulloepithelioma	06
5	Intra-ocular metastasis	10
6	Microglioma	01
7	Optic nerve sheath meningioma	02
8	Retinoblastoma	13
9	Ciliary body metastasis	03
10	Iris melanoma	02
11	Iris melanocystoma juvenile	04
12	Xanthgranuloma	03
13	Lymphangioma	02
14	Optic disk melanocytoma	02
15	Ocular metastasis	07
16	Leukemia	03
17	Non hodgkin lymphoma	03
18	Ring melanoma	02
19	Lymphoma	04
20	Uveil melanoma	05
21	Multiple myeloma juvenile	02
22	Supra, intra, para, retroseller tumor	01
23	Pituitary gland tumor	01
24	Craniopharyngioma	01
25	Chiasmal glioma	01
26	Iris adenoma	02
27	Uveal sarcoma	01
28	Heterochioma	01

Tableau III : Classe des tumeurs

Nombre	Classe de tumeurs	Nombre	Distribution
1	Neurofrimatose	1	(1,81%)
2	Melanoma	6	(10,90%)
3	Medulloepithelioma	6	(10,90%)
4	Metastasis	2	(3,63%)
5	Microglioma	1	(1,81%)
6	Meningioma	2	(3,63%)
7	Retinoblastoma	13	(23,63%)
8	Melanocytoma	2	(3,63%)
9	Xanthogranulocytoma	3	(5,45%)
10	Lymphangioma	2	(3,63%)
11	Metastasis	2	(3,63%)
12	Leukemia	3	(5,45%)
13	Lymphoma	4	(7,27%)
14	Multiple myeloma	2	(3,63%)
15	Craniopharyngioma	1	(1,81%)
16	Chiasmal glioma	1	(1,81%)
17	Adenoma	2	(3,63%)
18	Sarcoma	1	(1,81%)
19	Heterochromia	1	(1,81%)
Total		55	100%

DISCUSSION

Le glaucome est un ensemble de troubles intra-oculaire présentant des caractéristiques de neuropathie optique avec perte de fonction visuelle associée, et se manifestant par une élévation de la pression intraoculaire (4). Dans la plupart des cas, le glaucome est de forme « primaire », c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cause identifiable à la

pression élevée ou au développement du glaucome. Un glaucome «secondaire», d'autre part, se produit lorsqu'il existe une condition ophtalmique ou médicale qui prédispose au développement de cette pression oculaire élevée (1). Les étiologies de ces glaucomes secondaires sont variées et multiples et on peut citer entre autres : le Syndrome de dispersion pigmentaire et pseudoexfoliation, les causes Iatrogènes et médicamenteuse, l'Inflammation intraoculaire (glaucome uvéitique), les traumatismes, la néo-vascularisation, les atteintes et la chirurgie cornéenne, des saignements intraoculaires et les tumeurs (1).

Les tumeurs se développant dans l'iris, impliquent l'angle de drainage, réduisant le débit de drainage, provoquant une pression oculaire élevée. Dans le corps ciliaire elles peuvent pousser l'iris périphérique vers l'avant, fermant l'angle de drainage. De Grosses tumeurs dans la région oculaire postérieure exercent un effet de masse sur la lentille vers l'avant, fermant ainsi l'angle du bloc pupillaire. Ces tumeurs peuvent également causer la formation de Néo-vascularisation (1).

Bien que très peu d'études soient rapportées dans le monde sur cette entité particulière, Quigley en 1996, établi que 6 millions de personnes dans le monde souffrait de glaucome secondaire sur l'ensemble des glaucomeux (7).

Partha Chakma en 2021, retrouve 0.2 % de glaucome secondaire parmi les patients glaucomeux et établi comme causes : le traumatique (17,9 %), la néo-vascularisation (10,4 %), le glaucome pseudo-exfoliant (2,8 %), le glaucome pigmentaire (1,9 %), le glaucome par induite huile de silicone (0,9 %), et le syndrome uvéite-glaucome-hémopha (0,9 %) (4). On observe de ces résultats que les tumeurs ne sont pas retrouvées au cours de cette étude, témoignant de la rareté de cette entité pourtant réelle comme cause de glaucome secondaires. Les tumeurs intra-oculaires peuvent présenter divers signes cliniques. Elles peuvent être diagnostiquées à tort comme un glaucome en raison des yeux icteriques, de douleurs oculaires, des céphalées, pression intraoculaire élevée (PIO), voire l'adhésion de l'angle de la chambre antérieure (4).

Les symptômes les plus courants rencontrés par Yang étaient constitués de la diminution de l'acuité visuelle, l'inflammation des paupières, l'ictère, les céphalées, nausées, vomissements et augmentation de pression intraoculaire (PIO). La Congestion conjonctivale et ciliaire, œdème cornéen, une mydriase et une néo-vascularisation de l'iris surviennent dans certains cas (9). Parce que ces symptômes et signes cliniques sont similaires à ceux du glaucome, toutes ces situations cliniques sont le plus souvent mal diagnostiquées à tort comme primaires ou glaucome secondaire.

Dans une étude de Shields et al, 58 patients sur 144 (40 %) atteints de mélanome de l'iris ont reçu un diagnostic de glaucome lors de leur première consultation. Cependant, les caractéristiques cliniques particulières, l'examen ophtalmologique et la technologie d'imagerie ont aidé à poser le meilleur diagnostic (8). Il est alors très important d'intégrer l'hypothèse de lésions tumorales dans les glaucomes secondaires surtout en cas de la non-amélioration du contexte clinique.

Parmi les tumeurs responsables de ces situations, la revue de la littérature relative au glaucome secondaire retrouve les rétinoblastomes (23,63%), le mélanome et médulloépithéliome (10,90%), le lymphome (7,27%), le xantogranulocytome et la leucémie (5,4%), le méningiome, le lymphangiome, le myélome multiple, l'adénome et les métastases (3,63%). Il est également possible de rencontrer d'autres tumeurs telles que la neurofibromatose, le microgliome, le craniopharyngiome, le gliome, le sarcome et l'hétérochromie (8).

Les tumeurs intraoculaires simulant les glaucomes secondaires se manifestent par divers mécanismes telle que révélés par plusieurs littératures. Les mécanismes comprennent l'invasion directe, l'infiltration ou l'ensemencement des structures d'écoulement aqueux ainsi que des processus indirects, tels que la fermeture de l'angle de compression et la néovascularisation du segment antérieur (2). Ils peuvent être difficiles à diagnostiquer et sont souvent réfractaires au traitement.

Une littérature poussée retrouve que le glaucome secondaire associé à des tumeurs intraoculaires est étudié depuis de nombreuses années. Juste avant le début du siècle, la première série publiée indiquait une pression intraoculaire élevée dans un peu plus de la moitié des yeux énucléés pour un mélanome uvéal (11).

Des études ultérieures sur les mélanomes du corps choroïdien et ciliaire dans les années 1960 montraient déjà la fréquence comprise entre 27 % et 43 % du glaucome secondaire. Lorsque les mélanomes de l'iris ont été inclus, comme c'était le cas dans une étude largement citée en 1970, un taux inférieur de 20 % a été signalé. En plus de nombreux cas d'association avec des mélanomes malins, un glaucome secondaire a été rapporté dans des cas de rétinoblastome, mélanocytome de l'iris, xanthogranulome juvénile, lymphangiome, mélanocytome du disque optique, et métastases oculaires. Les métastases leucémie, carcinome du sein, et lymphome non hodgkinien font partie des lésions malignes associées au glaucome secondaire. (13).

CONCLUSION

Cette revue identifie le rétinoblastome, le mélanome choroïdien et le médulloépithéliome comme les tumeurs intraoculaires les plus fréquemment associées à une présentation de glaucome réfractaire. Elle confirme que l'imagerie médicale, en particulier la tomographie par émission de positons et l'imagerie par résonance magnétique, est un outil diagnostique essentiel pour lever le masque tumoral de ces glaucomes. Intégrer systématiquement cette étiologie dans le diagnostic différentiel et recourir précocement à l'imagerie permettent d'éviter les errances thérapeutiques et d'instaurer une prise en charge oncologique adaptée et potentiellement salvatrice.

DÉCLARATIONS

Conflit d'intérêts

Aucun

Remerciements

Au Pr BILLONG Serge

Au Dr FOKAM Joseph ;

Aux auteurs d'articles,

Au comité scientifique de publication.

RÉFÉRENCES

- Nick Strouthidis M. et FRCO FRANZCO. (2014). the charity for people with glaucoma. Dans *Secondary Glaucomas* (p. 18–19). Jayaram MA BMBCH PhD FRCSEd FRCOphth Clinical Lecturer, Glaucoma Service, Moorfields Eye Hospital.
- Nathan M. Radcliffe et Paul T. Finger. (2009). Eye cancer related glaucoma: current concepts *Surv Ophthalmol*, 54(1), 47–73.
- Manli Zhao. (2014). Secondary glaucoma as initial manifestation of ring melanoma: A case report and review of literature. *International Journal of Clinical and Experimental Pathology* 7(11):8163-9
- Chakma P, P. D. (2021). A Clinical Study of Secondary Glaucoma with Special Reference to Its Proportion, Causes and Its Risk Factors in a Tertiary Care Hospital- A Cross Sectional Study. *Jebmh*, 8(1), 23-27
- Camp DA, Yadav P, Dalvin LA, Shields CL. Glaucoma secondary to intraocular tumors: mechanisms and management. *Curr Opin Ophthalmol*. 2019 Mar;30(2):71-81.
- Tong, M.G., Ozment, R.R., Chen, T.C. (2022). Ocular Tumors and Glaucoma. In: Albert, D.M., Miller, J.W., Azar, D.T., Young, L.H. (eds) *Albert and Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology*. Springer, Cham.
- Quigley HA. The number of people with glaucoma worldwide. *Br J Ophthalmology* 1996;80(5):389-393.
- Shields CL Shah SU Bianciotto CG Emrich J. Komarnicky L. Shields JA. (2013). Iris melanoma management with iodine-125 plaque radiotherapy in 144 patients : Impact of melanoma-related glaucoma on outcomes. *Ophthalmology*, 120(3), 55–61.
- Yang, M et al. (2015). Eye Tumors Misdiagnosed as Glaucoma. *Chinese Medical Journal*, 128(2), 273.
- Nathan M. Radcliffe. Paul T. Finger. (2009). Eye cancer related glaucoma : current concepts. *Surv Ophthalmol*, 54(1), 47–73.
- Arash Mansouri MD, Leon W, Herndon MD. (1999). Glaucoma as the initial manifestation of ocular malignancy. *ophthalmology Clinics of north America*, 12(2), 197–204.
- Marshall C.D. (1896). On tension in cases of intra-ocular tumour. *Transactions of the Ophthalmological Societies of the United Kingdom*; 16: 155
- Teichmann K.D. Karcioglu Z.A. (1995). Melanocytoma of the iris with rapidly developing secondary glaucoma. *Surv Ophthalmol.*; 40: 136.
- Hari Jayaram and Nick Strouthidis. Secondary Glaucomas Moorfields Eye Hospital. Woodcote House, Ashford, Kent TN24 8DH ; Glaucoma UK.
- Ramakrishnan R, Nirmalan PK, Krishnadas R, et al. (2003). Glaucoma in a rural population of southern India: The Aravind comprehensive eye survey. *Ophthalmology*;110(8):1484-1490.
- Das J, Bhomaj S, Chaudhuri Z, et al. (2001). Profile of glaucoma in a major eye hospital in North India. *Indian J Ophthalmol*; 49(1):25-30.
- Gadia R, Sihota R, Dada T, et al. (2008). Current profile of secondary glaucomas. *Indian J Ophthalmol*; 56(4):285-289.
- Qureshi MB, Khan MD, Shah MN, et al. (2006). Glaucoma admissions and surgery in public sector tertiary care hospitals in Pakistan: results of a National study. *Ophthalmic Epidemiolol*; Vol 13(2):115-119.
- Teikari JM, O'Donnell J. (1989). Epidemiologic data on adult glaucomas: data from the hospital discharge registry

- and the registry of right to free medication. *Acta Ophthalmol (Copenh)*. Vol 67(2):184-191.
20. Yamamoto T, Iwase A, Araie M, et al. (2005). The Tajimi Study report 2-prevalence of primary angle closure and secondary glaucoma in a Japanese population. *Ophthalmology*. Vol 112 (10):1661-1669.
21. E. Bohere, N. Franquet F. Delanoy, A.Scheffer, G. Laverdure. (2009). Intérêt de l'imagerie cérébrale dans le diagnostic de glaucome à pression normale Neuroimaging in diagnosis of normal tension glaucoma. *Journal Français d'Ophthalmologie*. Vol 32(1), Elsevier Masson, P.12-155.